

A CONTRIBUIÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO LOGÍSTICOS PARA O SISTEMA DELIVERY DE UMA EMPRESA DE FAST-FOOD NO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO

Semuel Ferreira Pereira, FATEC São Sebastião, semuel.pereira@fatec.sp.gov.br

Diana Mazo Malheiro, FATEC São Sebastião, diana.malheiro@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A implementação dos indicadores de desempenho tornou-se ferramentas importantes dentro das organizações visando medir a performance dos processos para atingir os objetivos organizacionais, a implantação de alguns desses indicadores voltados para a área do delivery podem contribuir para o aumento da satisfação dos clientes. Essa pesquisa teve como objetivo investigar quais são as contribuições que um dos indicadores de desempenho logísticos pode trazer para o sistema de entregas de uma empresa que atua no ramo de fast-food no Litoral Norte do Estado de São Paulo. Descrevemos os três indicadores selecionados para este estudo que foram On Time In Full, Order Cycle Time e On-Time Delivery que estão associados ao tempo de espera do cliente. Aplicamos um questionário, durante uma semana, na empresa do ramo alimentício citada, com variáveis em relação ao serviço de delivery, procurando compreender qual é o nível de satisfação dos clientes para assim investigar a relação de um desses indicadores. Por fim, demonstramos qual a contribuição que o indicador On-Time Delivery pode gerar para a organização sobre a ótica do aumento do nível de serviço logístico e a maior satisfação para o cliente. Os resultados possivelmente podem servir como base para futuras implementações dos indicadores selecionados.

Palavras-chave. *Indicadores, Satisfação, Delivery, Desempenho.*

ABSTRACT. The implementation of performance indicators has become important tools within organizations aiming to measure the performance of processes to achieve organizational goals, the deployment of some of these indicators focused on the area of delivery can contribute to increased customer satisfaction. This research aimed to investigate what are the contributions that one of the logistics performance indicators can bring to the delivery system of a company that operates in the fast-food industry in the North Coast of São Paulo State. We describe the three indicators selected for this study, which were On Time In Full, Order Cycle Time, and On Time Delivery, which are associated with the customer waiting time. We applied a questionnaire, during one week, in the aforementioned food company, with variables in relation to the delivery service, seeking to understand what the level of customer satisfaction is in order to investigate the relationship of one of these indicators. Finally, we demonstrate what contribution the On-Time Delivery indicator can generate for the organization from the standpoint of increased logistical service level and higher customer satisfaction. The results can possibly serve as a basis for future implementations of the selected indicators.

Keywords. *Indicators, Satisfaction, Delivery, Performance.*

1. INTRODUÇÃO

Em um mercado cada vez mais competitivo onde diversas empresas reconhecem que medir as entradas de matéria prima, os processamentos de produtos e as saídas de mercadorias gera uma tomada de decisão de maneira mais assertiva para a empresa, gestores tendem a investir recursos para implementação de tecnologias que visam auxiliar na melhoria dos processos e na medição de tudo relacionado a melhor tomada de decisão.

Para isso, quando se trata sobre como medir as atividades executadas pelas empresas para atingir seus objetivos, a ferramenta utilizada pode ser os indicadores de desempenhos. Pois, essa ferramenta visa direcionar os colaboradores de uma organização aos objetivos e as estratégias organizacionais, medindo o desempenho e a performance da empresa (NEVES, 2009).

Portanto, este estudo teve como objetivo apresentar se tal ferramenta contribui de alguma forma para o sistema *delivery* de uma empresa que atua no ramo de alimentos rápidos. Sendo assim, buscamos responder a seguinte questão-problema: Até que ponto o indicador de desempenho logístico *On-Time Delivery* pode contribuir para o aumento da satisfação do cliente sobre o sistema de entregas de uma empresa de *fast-food*?

Deste modo, para o alcance do objetivo e uma possível resposta para a problematização dessa pesquisa, o artigo está estruturado em seções, sendo a primeira a revisão da literatura e sequencialmente a metodologia, a análise de resultado e discussão e as conclusões.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A PROFISSÃO DO MOTOBOY

Ao longo dos anos, o Governo Federal por meio do Ministério do Trabalho reconheceu e regulamentou algumas profissões. Dentro desse tema, existem outras profissões reconhecidas pelo Governo, porém ainda não regulamentadas. A profissão de *motoboy* foi regulamentada no dia 23 de setembro de 1997 através da Lei nº. 9.503 e alterada no dia 29 de julho de 2009 por meio da Lei nº12.009 onde “estabeleceu regras gerais para a regulação deste serviço e dá outras providências” (CBO, Ministério do Trabalho 2021).

Entre as regulamentações, algumas atividades foram reconhecidas dentro da profissão de *motoboy*. As atividades reconhecidas foram: “Coletar e entregar mercadorias, encomendas, documentos e dinheiro; roteirizar entregas; conduzir e consertar veículos” (CBO, apud ANDRADE 2009)

As atividades exercidas pelo *motoboy* propiciam uma série de riscos, pois a pressa pelas entregas devido ao pouco tempo de espera, a pressão dos clientes sobre os pedidos, a precariedade das pistas e as condições do trânsito e do clima gera uma exposição maior a acidentes de trânsito (LIMA, 2007).

Sobre isto, a CBO *online* citado por Andrade (2009) classifica o perfil do *motoboy* como:

Empregados temporários e eventuais que trabalham individualmente, com supervisão permanente. Trabalham em veículo, a céu aberto, nos períodos diurnos e noturnos. Estão sujeitos a intempéries, a gases de combustão de veículos, posições desconfortáveis por longos períodos e estresse constante, principalmente quando enfrentam o trânsito das grandes cidades (Brasil, 2008).

Para evitar maiores danos caso haja acidentes de trânsito que envolvem os *motoboys*. Existem roupas necessárias para a execução de seu trabalho, tais como: roupa impermeável para chuva, colete com

elementos retro refletivos, luvas, botas e capacete com as devidas certificações de segurança. Para que a entrega fique mais rápida, segura e eficiente se faz necessário um planejamento de rota adequada do contratante junto ao *motoboy* (LIMA, 2007).

2.2 NÍVEL DE SERVIÇO LOGÍSTICO

Em um mercado cada vez mais competitivo, onde a disputa da concorrência pela busca da fidelização de clientes, faz com que empresas busquem melhorar cada vez mais seus processos internos e externos para garantir adequadamente o melhor serviço prestado ao cliente. Entende-se que o serviço ao cliente se inicia desde o recebimento do pedido até a entrega do produto ao consumidor final, portanto, ela está associada a cadeia de atividades de satisfação das vendas (BALLOU, 2001, p. 77-78 apud MARCHESINI; ALCÂNTARA, 2012).

Dentro destas etapas que envolvem o serviço ao cliente, compreende-se a existência de elementos que são classificadas em pré-transação, transação e pós-transação. Os elementos de pré-transação contribuem para uma ótima relação entre o comprador e o vendedor, pois nela está relacionado o compromisso da percepção que o cliente tem sobre o serviço que será prestado. Já os elementos de transação e pós-transação indica o resultado na entrega do pedido ao cliente e serviços relevantes após a entrega dos itens solicitados respectivamente (BALLOU, 2006).

O serviço logístico possui ligação direta com o serviço prestado para o cliente, já que dentro dos elementos de transação e pós transação citados por Ballou (2006), pode-se classificar diversas atividades relacionadas a logística dentro deste contexto, atividades como: níveis de estoque, elementos do ciclo de pedidos, tempos e prazos de entrega, rastreamento do produto, embalagem etc. Quando o foco para o aumento do nível de serviço logístico está na atividade de entregar produtos e serviços no tempo certo e cumprindo os prazos de entrega, a roteirização e os indicadores de desempenho são ideais para a execução e medição desta operação. O uso de métodos de roteirização contribui para uma entrega inteligente em caminhos mais eficientes para a redução do custo e a melhoria do nível de serviço. Portanto, a roteirização é uma ferramenta que visa por meio do planejamento elevar o nível de serviço logístico (JÚNIOR et. al, 2014).

2.3 ROTEIRIZAÇÃO

O atendimento prestado para o cliente é excepcional para garantir que a confiança e a qualidade sobre o serviço de entrega seja a melhor possível. Para atingir a melhoria neste serviço, as empresas buscam processar os pedidos e entregar produtos e serviços de forma pontual e, planejadamente, reduzir os custos da operação (ALVES; ZAGO, 2016).

Deste modo, o planejamento é imprescindível para atingir uma melhor eficiência nas entregas e diminuir erros na execução deste processo, por meio da escolha da melhor rota. Para isto, o conceito de roteirização surge como uma ferramenta de auxílio para obtenção dos objetivos empresariais quanto a satisfação dos clientes.

Sendo assim, a roteirização é o processo que planeja a programação e o ordenamento das rotas de entregas. Por isto, esta atividade visa disponibilizar veículos em roteiros traçados com pontos de parada que atende as demandas isoladas em conjunto para aumentar a frequência de atendimento e a diminuição da ociosidade dos veículos (BRANCO; GIGLIOLI, 2014).

A utilização de um sistema de roteirização dentro de uma empresa pode gerar vantagens competitivas, pois o uso de um software reduz custos operacionais e auxilia na qualidade do serviço para fomento

da satisfação do cliente (MELO; FERREIRA FILHO, 2001 apud JUNIOR, 2012).

Todavia, pequenas empresas que atuam com serviços de entregas possivelmente não utilizam softwares como ferramenta para programação dos roteiros de *delivery* e, este processo de roteirização de maneira manual feita através da experiência adquirida ao longo dos anos dos colaboradores é reconhecida como um modelo convencional (ALVARENGA; NOVAES, 2000 apud JUNIOR, 2012).

O importante para as empresas de pequeno porte que trabalham com entregas é utilizar modelos de roteirização que auxilia na eficiência do recebimento e do envio de mercadorias para aumentar os níveis de serviço da distribuição, sendo que o modelo utilizado deve ser satisfatório ao seu porte e ramo de atuação.

Em vista disto, a roteirização quando feita de maneira adequada junto com os indicadores de desempenho fornece de maneira efetiva a gestão do funcionamento das atividades de distribuição, possibilitando mensurar quantitativamente e qualitativamente de diversas formas as entregas (GOMES, 2004 apud GONÇALVES et. al 2021).

2.4 INDICADORES DE DESEMPENHO

Os indicadores de desempenho tornaram-se uma ferramenta essencial para a aferição das metas organizacionais, pois ela contribui para o fomento da melhoria do nível de serviço em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado. Neste contexto, as empresas buscam implementar e investir recursos em meios de medição de desempenho que atinge todos os setores da organização (KENNERLEY; NEELY, 2002 apud ARAÚJO et. al, 2013).

O nível de serviço, a satisfação do cliente e o desempenho de um processo são alguns exemplos de atividades que as empresas realizam medições por meio de indicadores de desempenho para gerir os resultados operacionais (ABIJUADE et. al, 2016).

Portanto, os indicadores de desempenho podem ser definidos como métricas quantitativas funcionando como um veículo de comunicação entre os gestores e colaboradores que garante que todos os funcionários da organização sigam na mesma direção dos objetivos organizacionais (NEVES, 2009).

2.4.1 INDICADORES DE DESEMPENHO LOGÍSTICOS

De acordo com Neves (2009), os indicadores de desempenho podem ser classificados em diversas categorias. A primeira descrita pelo autor é através de três classes: indicadores de entrada, de processos e de resultados. A segunda é classificada em indicadores de custos, de conformidade do processo, nível de serviço e de processamento.

Figura 1 – Tipos de indicadores de desempenho

Fonte: NEVES, 2009.

Na área da logística, o modelo *World Class Logistics* considera que as métricas de desempenho estão dentro de quatro áreas, sendo elas: o serviço ao cliente, os custos, a produtividade e o gerenciamento de ativos (Council of Logistic Management, 1995 apud Hijjar; Gervásio; Figueredo, 2005).

Os autores apresentam diversos indicadores de desempenho relacionado a área de acordo com a disponibilidade, velocidade de ciclo do produto, consistência do prazo de entrega, flexibilidade do sistema de distribuição, recuperação de falhas, sistema de informação de apoio, suporte ao produto, qualidade de entrega e global, conseqüentemente, os exemplos e as fontes de cada indicador.

Os indicadores de desempenho logístico além de auxiliar na tomada de decisão, seu uso pode auxiliar também na identificação de falhas e na rápida correção. Por isto, medir a eficiência de processos e acompanhar os níveis de satisfação dos clientes se faz necessário para a imagem da empresa (DELAGE 2021).

Com isto, conforme a Delage (2021), alguns indicadores logísticos podem contribuir para as tomadas de decisões e a satisfação dos clientes quanto aos pedidos feitos. Algumas delas são:

- Indicador *On Time In Full*: Busca compreender se a entrega do produto ocorre no prazo esperado pelo cliente;
- Indicador *Order Cycle Time*: Mede o tempo total desde a realização do pedido até a entrega esperado pelo cliente e
- Indicador *On-Time Delivery*: mensura a porcentagem de entregas realizadas no prazo comparada ao total de entregas do mesmo período. (DELAGE, 2021).

Os indicadores de desempenho logísticos utilizados para mensurar a qualidade e a eficiência das entregas corrobora para o aumento da satisfação do cliente. Uma vez que estes indicadores de resultados visam relacionar a expectativa de um cliente com o produto ou serviço prestado medindo o grau de satisfação do mesmo e mensurando a qualidade, os custos e entregas de serviços (TACHIZAWA; MELLO, 2003).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo baseou-se inicialmente em uma breve revisão bibliográfica em livros, artigos e revistas acadêmicas que descrevem sobre a profissão do *motoboy*, o nível de serviço logístico, a roteirização e os indicadores de desempenho voltados para a área logística. O estudo desenvolvido é de natureza

mista com carácter descritivo, na qual foi utilizada o método de Estudo de Caso em uma empresa que atua no ramo *delivery* de *fast-food* na cidade de Caraguatatuba-SP.

Na empresa, que neste trabalho chamaremos de PedidãoX, preservando assim sua identidade, foi realizada uma coleta de dados por meio de um formulário do Microsoft *Forms* onde continha oito questões objetivas que abordaram a satisfação do cliente sobre o sistema *delivery*, sendo que para a aplicação deste questionário houve a aprovação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e a respectiva coleta de dados ocorreu no período correspondente entre treze e dezenove de setembro de dois mil e vinte um. Este formulário foi estruturado como um questionário de perguntas fechadas e encaminhadas por meio de um *link* no *WhatsApp* do estabelecimento para todos os clientes que realizaram seus respectivos pedidos nesta plataforma durante o período estabelecido. As questões que estruturam este formulário foram:

- Qual seu gênero?
- Qual a região que você mora (recebe os pedidos da PedidãoX)?
- Com qual frequência (dentro de um mês), você realiza pedidos na PedidãoX?
- Qual o menor tempo de entrega que seu pedido chegou em sua residência da PedidãoX?
- E o maior tempo de entrega?
- Como você avalia o desempenho do *delivery* da PedidãoX?
- Quais destes tópicos você considera importante para aumentar a sua satisfação como cliente da PedidãoX?
- Para você, qual o tempo ideal para que a PedidãoX realiza a entrega após o pedido confirmado pelo cliente?

Este formulário continha em torno de três a cinco alternativas em sete das oito questões, sendo que uma delas foi colocada como de múltipla escolha multi-resposta, ou seja, o participante podia assinalar mais de uma alternativa. Já a questão “Como você avalia o desempenho do *delivery* da PedidãoX?” contava como resposta uma escala de zero a dez.

No total setenta e um clientes contribuíram com suas respectivas respostas neste formulário e, através dos dados coletados, realizou-se análises bidimensionais qualitativas e quali-quantitativas no Software Microsoft Excel com o intuito de averiguar se existe relação forte entre as perguntas (variáveis) através da tabela de contingência e do coeficiente de contingência modificado.

Por fim, para atingir o objetivo principal deste artigo foram feitas relações entre os resultados obtidos e o referencial teórico pesquisado para compreender quais contribuições os indicadores de desempenhos logísticos podem trazer para o sistema *delivery* de *fast-food* desta empresa quanto ao aumento da satisfação de sua clientela.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA OBJETO DE ESTUDO

A empresa na qual foi realizada este estudo atua no ramo de *delivery* de *fast-food* na cidade de Caraguatatuba há aproximadamente um ano. O estabelecimento possui dezessete funcionários desconsiderando o número de motoboys que pode variar entre seis e doze de acordo com o dia e com a frequência de pedidos na semana. Seu horário de funcionamento é das 18h até às 00h em todos os

dias e a empresa possui objetivo de oferecer aos clientes qualidade nos produtos, eficácia no atendimento e acessibilidade a todos, primando qualidade e preço baixo.

4.2 ANÁLISE BIDIMENSIONAL DOS DADOS COLETADOS

Inicialmente, a coleta de dados se deu após algumas reuniões com a representante do estabelecimento, onde buscou-se compreender como funciona todo o processo de entrada e saída de pedidos na empresa, o número de motoboys atuantes em uma escala semanal, o aplicativo da empresa e suas metas referentes ao delivery. Foi através destes encontros que foram elencados alguns indicadores de desempenhos logísticos que são capazes de medir se as metas organizacionais para o sistema delivery serão atingidas ou não quando fossem implementadas na empresa. No quadro 1 são apresentados os indicadores de desempenho logísticos que foram selecionados, as suas fórmulas e seus objetivos respectivamente.

Quadro 1 - Indicadores de desempenho selecionados

Indicador	Fórmula para calculo	Objetivo
On Time In Full	$\left(\frac{\text{Pedidos Perfeitos}}{\text{Total de entregas realizadas}}\right) * 100$	Medir o percentual de entregas sem erros e atendidas no prazo
Order Cycle Time	$\frac{(\text{Horário de entrega} - \text{Horário do pedido})}{\text{Número total de pedidos}}$	Medir o tempo total desde a confirmação do pedido até a entrega ao cliente
On Time Delivery	$\left(\frac{\text{Entregas realizadas no prazo}}{\text{Entregas realizadas no período}}\right) * 100$	Medir o porcentual de pedidos entregues no prazo

Fonte: Elaboração própria, 2021

Conforme os dois modelos de classificação citados por Neves (2009), os indicadores selecionados estão enquadrados nas categorias de “indicadores de resultados” ou “indicadores de nível de serviço”, pois os três indicadores apresentados no quadro acima trata-se de medidas que demonstram a eficiência do processo em seu resultado, ou seja, quando o pedido chega corretamente ao consumidor final relacionado ao tempo de espera.

A partir dos indicadores estabelecidos, houve a aplicação de um questionário para os clientes que realizaram seus respectivos pedidos durante uma semana. O principal objetivo deste questionário foi compreender se a eficiência do sistema delivery é essencial para o aumento da satisfação do cliente com a empresa e, através disso, apresentar as contribuições que os indicadores de desempenho selecionados trazem para o sistema delivery da empresa estudada quando implementadas.

O questionário que foi aplicado continha 8 questões sendo sete classificadas como variáveis qualitativas e apenas uma como variável quantitativa. Através dos bancos de dados brutos fornecidos neste questionário, houve a análise bidimensional entre as variáveis qualitativas com a utilização da tabela de contingência e, conseqüentemente, o uso do coeficiente de contingência modificado para compreender quais destas variáveis apresentaram associação moderada e forte neste estudo.

O coeficiente de contingência modificado C^* é muito utilizado como um facilitador para interpretação do resultado sobre o grau de associação de uma tabela de contingência, ou seja, o resultado gerado a partir da fórmula aplicada está entre 0 e 1, sendo que quando os valores estiverem próximos a 1 são

considerados uma associação forte e valores próximos de 0,5 e 0 são classificadas como associação moderada e associação fraca respectivamente. (BARBETTA, 2002).

Dentro das análises bidimensionais realizadas neste estudo, as variáveis qualitativas que obtiveram resultados de associação moderada e forte respectivamente estão apresentadas nos gráficos abaixo:

Gráfico 1 - Região de procedência x Frequência de pedidos

Fonte: Elaboração Própria, 2021

Gráfico 2 - Região de procedência x Menor tempo de espera

Fonte: Elaboração Própria, 2021

A associação entre as variáveis região de procedência e frequência de pedido teve igual a 0,4310. A interpretação do Coeficiente de contingência Modificado dentro deste resultado indica associação moderada e ela pode estar relacionada ao local que o estabelecimento está inserido (região sul), pois a medida em que a região de procedência está mais longe da localização da empresa, o número de

pedidos diminuí e a frequência de pedidos também. A hipótese para essa associação pode ser o valor da taxa de entrega que aumenta de acordo com a distância da residência do cliente.

Já a análise bidimensional realizada entre a região de procedência e o menor tempo de entrega realizado para o cliente atingiu resultado 0,7760. Possivelmente o resultado entre as variáveis indica que a medida em que o local de entrega está mais distante do estabelecimento, o tempo total desde a confirmação do pedido até a entrega do cliente aumenta consideravelmente. A hipótese para o resultado desta análise pode estar relacionada a quilometragem rodada pelo motoboy, o ordenamento das entregas (roteirização) e o desconhecimento do local de entrega.

Para a análise bidimensional entre uma variável qualitativa e a única variável quantitativa, utilizou-se a ferramenta gráfica Boxplot pelo Software Microsoft Excel. Através dos resultados obtidos pela média, desvio padrão, variância, quartis, mediana, mínimo e máximo das variáveis selecionadas, foi construído este gráfico para melhor visualização dos dados obtidos.

Gráfico 3 – Boxplot – Tempo de espera x avaliação do *delivery*

Fonte: Elaboração Própria, 2021

No gráfico 3 apresentamos a relação que existe entre o tempo maior de espera para a entrega do pedido e a nota fornecida pelos clientes participantes da pesquisa. Nota-se que a medida em que o tempo maior de espera diminui, o intervalo sobre as notas fornecidas pelos clientes reduz consideravelmente. A hipótese para tal relação pode estar associada a eficiência do nível de serviço logístico com a satisfação do cliente sobre o sistema *delivery* do estabelecimento.

4.3 IMPLEMENTAÇÃO DO INDICADOR *ON-TIME DELIVERY*

Após a seleção dos indicadores de desempenho logísticos e a pesquisa de campo realizada com uma parcela dos clientes da empresa estudada, constatou-se que os indicadores selecionados para a utilização dentro da empresa necessitam relacionar a expectativa do cliente com o serviço prestado conforme citado anteriormente por Tachizawa e Mello (2003). Sendo assim, dentro do questionário que foi aplicado, a última questão trata-se do tempo necessário que o cliente considera ideal para a espera da entrega do pedido após a efetivação do pedido.

Gráfico 4 - Tempo ideal para entrega ao cliente

TEMPO IDEAL PARA ENTREGA AO CLIENTE

■ Até 20 minutos ■ Até 30 minutos ■ Até 40 minutos
■ Até 50 minutos ■ Acima de 50 min

Fonte: Elaboração Própria, 2021

Desta maneira, os indicadores de desempenho selecionados apresentam em sua formulação o tempo como critério para uma entrega precisa. Posto isto, o gráfico de setores apresenta que mais da metade os clientes desta pesquisa entendem-se que trinta minutos é o tempo ideal para que a empresa entregue seu pedido ao consumidor após a confirmação do pedido.

Portanto para a implementação do indicador *On-Time Delivery* (OTD) na empresa, se faz necessário que a administração do estabelecimento compreenda o objetivo deste indicador e siga como referência para o cálculo o tempo determinado pela maioria dos participantes da pesquisa, trinta minutos sobre o período total de aguardo do cliente sobre a confirmação do pedido.

Nestas características, por exemplo, quando a porcentagem do resultado do indicador OTD estiver mais próxima de 100%, significa que a empresa está conseguindo realizar a operação de recebimento, processamento e entrega de pedidos em tempo inferior ao estabelecido pela maioria dos clientes e, conseqüentemente, aumentando a satisfação dos consumidores e, conseqüentemente, o nível de serviço logísticos sobre o sistema de entregas.

5. CONCLUSÃO

O presente artigo procurou responder qual a contribuição que o indicador *On-Time Delivery* promove para empresa que implementa este indicador em seu sistema de entrega. Primeiramente, percebeu-se neste estudo a ampla importância que existe na profissão do *motoboy* para empresas que atuam no setor de *fast-food*, pois é através deste colaborador que existe o canal real entre o cliente que aguarda em sua residência o recebimento de seu alimento e o estabelecimento que realiza a produção dos itens de seu pedido, por isto que a segurança necessita ser primordial para mitigação de risco que o colaborador pode sofrer devido a rapidez que é cobrado pelo seu serviço.

A roteirização é uma ferramenta essencial para as organizações que atuam com serviços de entregas, já que seu uso auxilia no menor trajeto que o funcionário irá fazer, reduz o intervalo de uma entrega a outra e administra de maneira mais eficiente as rotas de uma determinada região. Por sua vez, os

indicadores de desempenho logísticos visa apresentar aos gestores e colaboradores por meio de medições se os processos estão atingindo as metas organizacionais.

Com isto, constatou-se que dentro da empresa estudada o indicador selecionado para medir o desempenho das entregas em relação ao tempo de espera é apropriado de acordo com os dados obtidos pela aplicação do questionário de satisfação aos clientes, pois a formulação do *On-Time Delivery* auxilia na medição das entregas realizadas no prazo que deve ser de trinta minutos, resultado determinado pela maioria dos participantes como ideal para a empresa entregar seus respectivos produtos em suas residências.

A empresa apresenta uma boa estrutura para suas entregas frente ao aumento da demanda aos finais de semanas, o número de *motoboys* chega a dobrar dependendo do dia da semana, da data e do período sazonal de feriado. Sendo assim, o indicador mostra-se útil e oportuno para a empresa estudada aumentar a eficiência do setor de entregas com base em medições reais sobre a movimentação de seus produtos aos clientes e, conseqüentemente, contribuir para o aumento da satisfação sobre a perspectiva das entregas do sistema *delivery* e o nível de serviço logístico.

AGRADECIMENTOS

Agradeço pela oportunidade que tive como aluno da FATEC São Sebastião em participar da Iniciação Científica desta instituição.

Agradeço a professora Me Diana Mazo Malheiro por ter disponibilizado seu tempo para orientação deste artigo científico.

Agradeço a representante do estabelecimento que autorizou e auxiliou na coleta de dados da empresa. Por fim, agradeço a todos os envolvidos que apoiaram e incentivaram no desenvolvimento da pesquisa, os familiares, os amigos e os colegas.

REFERÊNCIAS

ABIJUADE, J. A.; MANO, A. P.; SILVA, W. V.; FETTERMANN, D. C. **Análise dos indicadores de desempenho de um centro de distribuição de bebidas.** Engevista (UFF) v. 18, p. 125-141, 2016. Disponível em: < <https://periodicos.uff.br/engevista/article/view/9058>>. Acesso em: 21 agosto de 2021

ALVES et al. **A Importância da Roteirização no Nível de Serviço:** Um Estudo na RGA Operações Logísticas e Locação LTDA. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (ENEGEP), 36., 2016, João Pessoa /PB. Disponível em: < http://www.abepro.org.br/biblioteca/tn_sto_226_319_29604.pdf>. Acesso em: 24 julho 2021.

ANDRADE, Carolina Riente de. **Motoboys! Perspectivas quanto à profissão, estresse e acidentes de trânsito: estudo de caso na cidade de Belo Horizonte.** 2009. Dissertação (Mestre em Administração) - Universidade Federal de Minas Gerais Sigla da Instituição: UFMG, [S. l.], 2009. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/BUBD-99WF7X>. Acesso em: 08 maio 2021.

ARAÚJO, Paulo César Diniz de et al. **Indicadores de desempenho em operações, logística e cadeia de suprimentos numa multinacional do polo industrial de Manaus.** In: Gestão e Sociedade, Belo Horizonte, v. 7, n. 18, p.327-342, dez. 2013. Disponível em: < <https://www.gestoesociedade.org/gestoesociedade/article/view/1932>>. Acesso em: 25 julho 2021

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial** / Ronald H. Bailou;

tradução Raul Rubenich. - 5. ed. - Porto Alegre :Bookman,2006. Acesso em: 22 agosto de 2021

BARBETTA, Pedro Alberto. **Estatística aplicada às Ciências Sociais** 5. ed. - Florianópolis: Ed. da UFSC, 2002.

BRANCO, Fábio José Ceron; GIGIOLI, Olivia Aguiar. **Roteirização de transporte de carga Estudo de caso: distribuidora de tintas e seu método de entregas**. Revista da FAE, 2014. Disponível em: <https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/18>. Acesso em: 24 julho 2021.

BRASIL, Ministério do Trabalho. **Classificação Brasileira de Ocupações: CBO – 2021**. Disponível em: <https://www.mteco.gov.br/cbosite/pages/regulamentacao.jsf#m>. Acesso em: 08 maio 2021

DELAGE. **Otimize sua operação utilizando os KPI's corretos**. Disponível em: https://materiais.delage.com.br/guia-de-indicadores-logisticos-v_2021?gclid=Cj0KCQjwsZKJBhC0ARIsAJ96n3X0sZg8K-k70W0Bgazkh7i9__5awID9CtTS5efiE_WaBCm_E8dQv0aAjLEEALw_wcB. Acesso em: 24 agosto 2021.

GONÇALVES, M. J. S., Silveira, L. B., Cruz, J. P. G., Nunes, D. R. de L., Melo, A. C. S., & Monteiro, N. J. (2021). **Proposta de indicadores de desempenho para o problema de roteirização de veículos com janelas de tempo**. Exacta. DOI: <https://doi.org/10.5585/exactaep.2021.16430>. Acesso em: 25 julho 2021

HIJJAR, M. F.; GERVÁSIO, M.H.; FIGUEIREDO, K. **Mensuração de desempenho e o modelo Word Class Logistics. (Parte 1)**. 2005. Disponível em: <https://www.ilos.com.br/web/mensuracao-de-desempenho-logistico-e-o-modelo-world-class-logistics-parte…>. Acesso em: 23 agosto de 2021

JUNIOR, Carlos Alberto de Matos et al. **A Contribuição da Roteirização na Redução de Custos Logísticos e Melhoria do Nível de Serviços em Empresa do Segmento Alimentício no Ceará**. ABCustos, [S. l.], p. 20-57, 9 jul. 2014. Disponível em: <https://revista.abcustos.org.br/abcustos/article/view/284/541> Acesso em: 23 agosto de 2021.

JUNIOR, Jose Mascarenhas. **Roteirização por Software x Roteirização Convencional**. LALT - LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM EM LOGÍSTICA E TRANSPORTES. Disponível em: <http://lalt.fec.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/07/tcc-34.pdf>. Acesso em: 25 julho 2021.

LIMA, Cleiton Faria. **Motoboy: Empregador e Contratante**. São Paulo: Fundacentro, 2017. Disponível em: https://ftp.medicina.ufmg.br/osat/biblioteca-outros/2017/Motoby-Empregador_Portal.pdf. Acesso em: 7 maio 2021.

MARCHESINI, Márcia Maria Penteadó; ALCÂNTARA, Rosane Lúcia Chicarelli. **Conceituando o serviço logístico e seus elementos**, 2012. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cienciatecnologia/article/view/998/678>. Acesso em: 22 agosto 2021.

NEVES, M. A. O. **Indicadores de desempenho logístico**. 1. Ed. Curitiba: Revista Mundo Logístico, 2009. Disponível em: <https://revistamundologistica.com.br/revista/edicoes-antiores/tudo-sobre-indicadores-de-desempenho-em-logistica>. Acesso em: 29 julho 2021

TACHIZAWA TAKESHY, MELLO A, **Estratégias Empresariais e o Teletrabalho**. Um enfoque na realidade brasileira. Rio de Janeiro: Pontal, 2003. Disponível em: https://www.crasp.gov.br/centro/conteudo/old/uploads/17_11_2004_Estrategias_Empresariais_e_o_Teletrabalho.pdf. Acesso em: 24 agosto 2021.